

ӘОЖ 331.5.024.54

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЕҢБЕК НАРЫҒЫНДАҒЫ ГЕНДЕРЛІК ТЕҢСІЗДІК МӘСЕЛЕЛЕРІ

ДОЦЕНТ КОЖАХМЕТОВА А.Г., ДОЦЕНТ ОСПАНОВА А.С.

М.Э.Н.,

А.К.Кусаинов атындағы Еуразия гуманитарлық институты

Қазақстан Астана қ

Аннотация: Қазақстан гендерлік теңдікті ілгерілетуге және жаһандық қоғамдастықпен тығыз байланыста жұмыс істеуге бейілділігін көрсетуде. Соңғы онжылдықта Қазақстан Республикасының еңбек ресурстары құрылымындағы гендерлік алишактық біршама қысқарды. Дегенмен, гендерлік алишактық сақталады. Қазақстандағы әйелдер жалпы халық санының жартысынан астамын құрайды, бірақ олардың республиканың экономикалық белсенділігі, өсуі мен ал-ауқатының көрсеткіштеріне қосқан үлесі өз әлеуетінен едәуір төмен. Республиканың гендерлік статистикасына қол жеткізу гендерлік теңсіздіктегі өзгерістерді зерттеу және бақылау үшін маңызды және шешуші болып табылады. Бұл мақала Қазақстанда гендерлік теңдік пен әйелдердің мүмкіндіктерін кеңейтуге қатысты үдерісті және олқылықтарды бағалай отырып, жаһандық дерекқорлардағы және елде қолжетімді ақпарат негізінде 5-ші ТДМ келесі негізгі бағыттарына назар аударады: әйелдердің лайықты жұмысқа қол жетімділігі, төмен ақы төленетін әйелдер еңбегі, әйелдердің ақысыз жұмысының артуы, бейресми сектордағы әйелдердің артық болуы, әйелдердің шешім қабылдауға қатысуы, әйелдер мен қыздардың білім мен оқытуға қолжетімділігі. Бұл зерттеуде авторлар Қазақстан Республикасының еңбек нарығындағы гендерлік теңсіздіктің кеңістіктік индикаторларын модельдеуге тырысты. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, жұмыспен қамту коэффициенті, әйелдердің жалақы деңгейі әр түрлі географиялық таралуы бар жұмыспен қамтудың салалық дифференциациясының негізін қалайтын кәсіптік білім берудің гендерлік сегрегациясымен байланысты. Республикадағы ерлер мен әйелдердің жалақысы арасындағы алишактық ұзақ уақыт бойы өзгеріссіз қалды және төмендеу белгілерін көрсетпейді. Сонымен қатар, негізінен әйелдер айналысатын ақысыз үй жұмысы сияқты еңбек нарығының маңызды элементі әлі де мойындалмаған.

Кілттік сөздер: еңбек нарығы, гендерлік теңсіздік, жалақы төлеу мәселесі, басқару практикасы, жұмыстар тізімі, регрессия көрсеткіші.

Қазақстанның еңбек нарығындағы гендерлік теңдік саласындағы қазіргі саясаты ерлер мен әйелдер арасындағы нақты теңдікке қол жеткізуге кедергі келтіретін бірқатар кемшіліктерге тап болады. Біріншіден, мемлекеттік және корпоративтік секторлардағы басшылық лауазымдарда әйелдердің өкілдігінің төмен деңгейі байқалады. Әйелдердің орташа жалақысының жыл сайынғы өсуіне қарамастан, айтарлықтай гендерлік жалақы алишактығы 33% - ға жетеді. Мемлекеттік жоспарлау жүйесінде гендерлік тәсілдердің болмауы әйелдер арасында, әсіресе ауылдық жерлерде кәсіптік оқытуға және кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған қаражатты тиімді пайдалануға кедергі келтіреді. Ақырында, кәсіптерді таңдаудағы стереотиптер әйелдердің экономикалық мүмкіндіктерін шектейтін денсаулық сақтау және білім беру сияқты табысы аз секторларда шоғырлануына әкеледі. Осылайша, зерттеудің мақсаты гендерлік теңдікті енгізу Қазақстандағы еңбек нарығының тұрақты дамуына қаншалықты тиімді ықпал ететінін анықтау және анықталған проблемаларды белгілеу, сондай-ақ гендерлік теңдікті басқару практикасына қалай енгізуге болатыны туралы ұсыныстар беру болып табылады.

Гендерлік теңдіктің тұрақты дамудағы рөлі бүкіл әлемде үлкен назар аударды және көптеген зерттеушілер оның маңыздылығын атап өтті. Дүниежүзілік экономикалық форумның

Жаһандық гендерлік алшақтық туралы баяндамасында гендерлік алшақтықты қысқарту әлемдік ЖІӨ-ді айтарлықтай арттыра алатыны көрсетілген, гендерлік теңдік экономикалық өнімділіктің артуына, инновацияларға және шешім қабылдау процестерінің жақсаруына әкелетіні атап көрсетілген.

Гендерлік теңдікке қол жеткізудің маңызды аспектісі тең құқықтық жағдайлар жасау болып табылады. Заңнамадағы кемсітушілік нормаларды жою әйелдердің жұмыс күшіне қатысуын арттыруға ықпал ететінін көрсетеді, бұл өз кезегінде экономикалық дамуға оң әсер етеді. Бұл тұжырымдар еңбек нарығындағы гендерлік айырмашылықтарға байланысты экономикалық шығындарды сандық түрде анықтаған нәтижелеріне сәйкес келеді. Гендерлік теңсіздікті жою ЖІӨ-нің айтарлықтай өсуіне және экономиканың тұрақты дамуына әкелуі мүмкін екенін көрсетеді.

Бүкіл әлемде еңбек нарығындағы гендерлік теңсіздік жалақының айырмашылығында, тең емес жұмысқа орналасу мүмкіндіктеріне және басшылық лауазымдарда аз өкілдік етуде көрінеді. Бұл айырмашылықтар экономикалық өсу мен әлеуметтік прогреске кедергі келтіреді. Гендерлік теңсіздікпен күресу бүкіл халықтың таланты мен әлеуетін толық пайдалану арқылы тиімді және тұрақты экономикаға әкелуі мүмкін. Қазақстан, көптеген басқа елдер сияқты, еңбек нарығында гендерлік теңдікке қол жеткізуде қиындықтарға тап болады. Білім беру мен заңнамалық базадағы прогреске қарамастан, жұмыспен қамту деңгейінде, жалақыда және басшылық лауазымдарда айтарлықтай олқылықтар сақталуда.

Дәстүрлі гендерлік рөлдер мен стереотиптер әйелдердің экономикалық өмірге қатысуын шектеу арқылы мамандық пен мүмкіндікті таңдауға әсер етуді жалғастыруда. Қазақстанда әйелдер білім беру саласында кеңінен ұсынылған, көбінесе академиялық жетістіктерінде ер адамдардан асып түседі. Алайда, бұл жетістік еңбек нарығында толық көрінбейді. Әйелдер ауыл шаруашылығы, өндіріс және құрылыс сияқты жоғары ақы төленетін салаларда аз ұсынылған және қызмет көрсету саласы сияқты төмен ақы төленетін секторда шамадан тыс ұсынылған 1 – кестеде 2014 жылдан 2023 жылға дейінгі он жылдық кезеңдегі Қазақстандағы ерлер мен әйелдердің орташа жалақысына егжей-тегжейлі шолу берілген. Талдау бірнеше негізгі тенденцияларды анықтайды және еңбек нарығындағы гендерлік жалақы алшақтығын көрсетеді. Осы кезеңде ерлердің де, әйелдердің де жалақысы айтарлықтай өсті. Ерлердің орташа жалақысы 2013 жылы 129 382 теңгеден 2023 жылы 418 788 теңгеге дейін өсті, ал әйелдердің жалақысы сол кезеңде 87 677 теңгеден 265 762 теңгеге дейін өсті. Ерлер жалақысының орташа жылдық өсу қарқыны шамамен 12,1%, ал әйелдерде шамамен 11,9% құрады. 2014 жылы әйелдердің орташа жалақысы ерлердің орташа жалақысының 67,8% құрады. 2023 жылға қарай бұл көрсеткіш 74,3%-ға дейін өсті, бұл соңғы он жылда ерлер мен әйелдер арасындағы жалақы алшақтығының қысқарғанын көрсетеді.

Кесте-1 Қазақстандағы 2014-2023 жылдар аралығындағы жалақының гендерлік алшақтығы, теңге

2014 жылы ерлердің жалақысы 11,4%-ға, ал әйелдердің жалақысы 10,1%-ға өсті. 2016 жылы айтарлықтай өсім байқалады ерлердің жалақысы 11,6%, ал әйелдердің 16,1%-ға өсті.

2020-2021 жылдар аралығында айтарлықтай өсім байқалды, әсіресе 2021 жылы ерлердің жалақысы 15,5%-ға, ал әйелдердің жалақысы 20,5%-ға өсті.

Жалақының жалпы өсуіне және гендерлік жалақы алшақтығының қысқаруына қарамастан, барлық қарастырылған кезеңде әйелдер үнемі ерлерден қарағанда аз жалақы алды. Деректер жалақы теңсіздігін жою бойынша күш-жігерді жалғастыру қажеттілігін көрсетеді. 2014 жылдан 2023 жылға дейінгі кезеңдегі Қазақстандағы орташа жалақыны талдау ерлер үшін де, әйелдер үшін де айтарлықтай өсуді, сондай-ақ жалақыдағы гендерлік алшақтықты біртіндеп қысқартуды көрсетеді. Алайда, әйелдер әлі де ерлерге қарағанда аз жалақы алады, бұл еңбек нарығындағы гендерлік теңсіздікті көрсетеді. Тұрақты дамуға қол жеткізу үшін гендерлік теңдікті экономикалық саясат пен практикаға одан әрі біріктіру өте маңызды. Бұл құрылымдық кедергілерді жоюды, тең жұмыс үшін тең ақы төлеуді ынталандыруды және әйелдердің жоғары жалақы алатын салалар мен басшылық лауазымдарға қол жеткізуіне тең мүмкіндіктер беруді қамтиды.

Осыған байланысты, Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Еңбек кодексіне әйелдердің еңбегі шектелетін «Жұмыстар тізімін» алып тастау бойынша өзгерістер енгізді. Бұл шара әйелдер еңбегін пайдалануға тыйым салынған орташа республикалық көрсеткіштен жоғары жалақы алатын барлық жұмыстарға, оның ішінде өнеркәсіп (мұнай-газ, тау-кен өндіру, өңдеу), көлік және құрылыс салаларындағы жұмыстарға қол жеткізуді қамтамасыз ету жолымен әйелдерді жұмысқа орналастыру мүмкіндіктерін кеңейтуге мүмкіндік береді.

Жұмыспен қамту секторлары бойынша гендерлік бөлу де назар аударуды қажет етеді: ер адамдар ауыл шаруашылығында, өндірісте және құрылыста басым, ал әйелдер қызмет көрсету секторында. Мемлекет кәсіптік оқыту және білім беру бағдарламалары, сондай-ақ әйелдерді жалдайтын және ұстайтын компанияларды ынталандыру арқылы әйелдердің дәстүрлі ерлер секторына қатысуын жоғарылата аламыз.

Ауыл шаруашылығы мен қызмет көрсету секторындағы жоғары орташа жалақы көбірек жұмыспен байланысты, ал ауыл шаруашылығындағы көшбасшылық лауазымдардың жоғары үлесі осы сектордағы аз жұмыспен байланысты. Стратегиялар гендерлік теңдік пен экономикалық өсуді ілгерілету үшін осы қатынастарды ескеруі керек. Регрессиялық модель сонымен қатар 0,909 R коэффициентіне жоғары сәйкестік дәрежесін көрсете отырып, осы тұжырымдарды растайды. Бұл әйелдердің жалақысы мен ерлер жалақысының арақатынасы экономикалық қызметтегі гендерлік теңдіктің маңызды болжаушылары екенін көрсетеді. Регрессия коэффициенттері әйелдердің жалақысының ерлер жалақысымен салыстырғанда өсуі еңбек нарығындағы гендерлік теңдікті нығайтуға айтарлықтай әсер ететінін көрсетеді. Осы нәтижелерге сүйене отырып, саясат үшін бірнеше қорытындылар мен ұсыныстар жасауға болады.

Сонымен қатар, гендерлік теңдік мәселесін қарастырғанда, ауылдық жерлердегі әйелдердің жағдайына жеке тоқталған жөн деп ойлаймын. Ауыл әйелдері көбіне үй шаруашысымен, бала тәрбиесімен айналысады, ал мансаптық өсу мүмкіндігі шектеулі десе де болады. Жақын маңдағы білім беру мекемесі мен жұмыс орындарының аздығы, интернет пен көліктің қолжетімсіздігі бұл әйелдердің кәсіби дамуына кедергі келтіретін нақты фактор. Оған қоса, ауылдарда патриархалдық көзқарас басым болғандықтан, әйел адамның жұмыс істеуі, әсіресе қоғамдық салада белсенді болуы көбіне тосын әрекет ретінде қабылданады.

Мемлекеттік және қоғамдық ұйым тарапынан ауыл әйелдеріне бағытталған бағдарлама қолға алынғанымен толық іске асырылып жатқан жоқ. Бұл мәселеде нақты сұранысты ескеріп, жергілікті менталитет пен ерекшеліктерді түсіне отырып, нақты іс-әрекет қажет. Әйтпесе, «формалды қолдау» нақты өмірде нақты нәтижеге жеткізбейді. Қоғамда әйел адам үшін басты рөл ана болу, отбасына қамқорлық көрсету деген түсінік әлі де басым. Мұндай әлеуметтік қысым әйелді таңдау жасауға мәжбүрлейді: не мансап, не отбасы. Бұл әділетсіз дилемма. Себебі ер адамға мұндай талап қойылмайды. Әйелдің жұмыс уақыты, қызметтегі белсенділігі бәрі оның отбасылық мәртебесімен, «жақсы ана», «жақсы келін» деген ұғыммен

қатар бағаланады. Мұндай жағдайда кәсіби өсу үшін әйелге екі есе күш салуға тура келеді. Олар көбіне эмоционалды күйзеліс пен қоғамның бағалауына тәуелді болу секілді психологиялық қиындыққа тап болады. Бұл гендерлік теңдікке кедергі келтіретін көлеңкелі, бірақ аса маңызды факторлардың бірі.

Қазақстанда, ХЕҰ мәліметтері бойынша, 2021 жылы әйелдердің жұмыс күшіне қатысу деңгейі 63,3% құрады. Республика әйелдерді жұмыспен қамтудың тұрақты деңгейін ұстап отыр және бұл жағынан көптеген елдерден, соның ішінде экономикасы жоғары дамыған елдерден кем түспейді. Алайда әйелдер еңбегінің экономикалық белсенділік, өсу, халықтың әл-ауқатының көрсеткіштеріне қосқан үлесі оның әлеуетінен әлдеқайда төмен.

Халықаралық валюта қорының бағалауы бойынша, әлемдік экономика әйелдер мен ерлер арасындағы теңсіздіктен дамыған елдердегі ЖІӨ-нің 10% - дан Оңтүстік Азияда, Таяу Шығыста және Солтүстік Африкада 30% - ға дейін жоғалтады. Сонымен қатар, зерттеу көрсеткендей, әйелдердің жұмыс күшіне қатысу деңгейінің жоғарылауы, елдің экономикалық өсу қарқыны мен әл-ауқатын айтарлықтай арттырады.

Дегенмен, жұмыс күшінің гендерлік құрылымында айтарлықтай алшақтық бар. Егер дамыған елдерде алшақтық шамамен 6%-ды құраса, Қазақстанда бұл көрсеткіш екі есе көп. Мәселен, республикада әйелдердің 2021 жылы жұмыс күшінің құрамына қатысу деңгейі 63,9% - ды құрады, бұл ерлерге қарағанда 12,5% - ға төмен. Жұмыс күшіндегі гендерлік алшақтық төмендеу белгілерін көрсетпейді. Республикада өңірлер бөлінісінде жұмыс күшінің құрамындағы әйелдер мен ерлер үлесін ажырату үрдісі байқалады. Республиканың барлық аймақтарында жұмыс күшінің құрылымында ерлер басым.

Соңғы онжылдықта Қазақстандағы әйелдердің еңбек нарығындағы белсенділігі сандық жағынан біршама артқанымен, бұл өсім сапалық тұрғыдан шектеулі күйінде қалып отыр. ҚР Ұлттық статистика бюросының деректері бойынша, 2013 жылы жұмыс істейтін әйелдердің үлесі 49,2% болса, 2023 жылы бұл көрсеткіш 48,7%-ға дейін төмендеген. Алайда бұл көрсеткіштің төмендеуі әйелдердің еңбек нарығынан ығыстырылғанын білдірмейді керісінше, олар кәсіби салаларға, әсіресе жоғары білім мен біліктілік талап ететін секторларға көбірек ене бастаған. Мәселен, STEM (ғылым, техника, инженерия және математика) салаларында әйелдердің үлесі 2020 жылы 30%-дан асқан. Мемлекеттік қызметтегі әйелдердің үлесі де артып келеді: 2023 жылғы дерек бойынша, мемлекеттік қызметшілердің 55,4%-ы әйелдер, алайда шешім қабылдайтын жоғары лауазымдарда олардың үлесі әлі де 25%-дан аспайды. Парламенттегі әйелдердің үлесі небәрі 19,4%, ал әкімдік пен министрлік деңгейіндегі саяси шешімдерде әйелдердің қатысуы шектеулі күйде қалуда.

Гендерлік теңдік тек ер мен әйелдің сандық қатынасымен өлшенбеуі керек. Ол сапалы, инклюзивті саясатпен ұштасуы қажет. Яғни, әйелдердің әртүрлі топтарының мүгедектігі бар әйелдердің, көпбалалы аналардың, этникалық азшылық өкілдерінің, жалғызбасты аналардың және зейнет жасындағы әйелдердің де кәсіби мүмкіндіктері мен құқықтары ескерілуі керек. Қазіргі таңда мұндай инклюзивтілік деңгейі төмен. Жеке сектор да, мемлекеттік құрылымдар да мұндай топтарға бейімделген жұмыс орындарын, икемді жұмыс режимін, әлеуметтік қолдау тетіктерін жүйелі ұсынбайды. Бұл өз кезегінде әйелдердің қоғамдағы тең дәрежеде қатысуын шектейді. Гендерлік теңдік заңмен бекітілгенімен, ол қоғамның сана-сезімінде бекімейінше, шынайы өзгеріс орын алмайды.

Директивалық органдар гендерлік теңдік пен экономикалық өсуге жәрдемдесу стратегияларын әзірлеу кезінде осы қатынастарды ескеруі керек. Экономиканы әртараптандыру және әртүрлі секторларда жоғары жалақы алатын жұмыс орындарын құру теңдестірілген және инклюзивті еңбек нарығын құруға ықпал етуі мүмкін.

Еңбек нарығындағы гендерлік асимметрия – бұл еңбек қатынасында ерлер мен әйелдердің арасында теңдікке қол жеткізуге кедергі болатын құбылыс. Әйелдер адам құқықтары саласындағы ілгерілеушілікке қарамастан, әлі де түрлі кемсітушілік пен шектеулерге ұшырайды, бұл олардың еңбек ұтқырлығын төмендетіп, сонымен қатар үй шаруашылығындағы ақысыз еңбекке жүктемені арттырады. Зерттеулердің көрсеткеніндей,

әйелдер орташа есеппен ер адамдарға қарағанда, тіпті біліктілігі мен жұмыс сипаты бірдей болған жағдайда да, төмен жалақы алады. Қазақстандағы еңбек нарығындағы гендерлік теңсіздік жалақы айырмашылықтарында, әйелдердің қаржылық ресурстарға қолжетімділігінің шектеулі болуында және басқару деңгейлеріндегі әйелдердің жеткіліксіз ұсынылуында көрініс табады.

Жоғарыда баяндалғандардың негізінде, келесі шаралар ұсынылады:

1. Еңбек саласындағы уәкілетті органға жеке және мемлекеттік мекемелердегі жалақының тең деңгейінің жай-күйін үнемі тексеріп отыру.

2. Үкіметке заңнамалық деңгейде басшылық лауазымдарда әйелдердің квоталарын белгілеу бойынша ұсыныстар енгізу.

3. Облыстардың, қалалар мен аудандардың әкімдіктері жанынан әйелдерде көшбасшылық қасиеттерді дамыту және оқытудың арнайы орталықтарын құру.

4. Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау, оқу ағарту министрліктеріне әйелдердің ауыл шаруашылығында, өндірісте және құрылыста кәсіптік дағдыларына оқыту, сондай-ақ жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға субсидиялар мен гранттар бөлу жөніндегі шараларды күшейту ұсынылады.

5. Әйелдерді жалдайтын компанияларға салықтық жеңілдіктер мен субсидиялар бойынша ұлттық заңнамаға ұсыныстар енгізу.

6. Үкіметтік емес ұйымдарға стереотиптерге қарсы науқан жүргізу, осы салалардағы әйелдердің мансабын көтермелеуге жәрдемдесу ұсынылады.

7. Отбасына бағытталған саясат, соның ішінде бала күтімі бойынша демалыс және икемді кесте, сонымен қатар жұмыс пен өмір арасындағы тепе-теңдікке бағытталған әдістер.

Еңбек нарығында гендерлік теңдікке қол жеткізу – бұл әлеуметтік әділеттілік ғана емес, сонымен бірге экономикалық императив. Бұл Қазақстанға экономикалық көрсеткіштерді жақсартуға және орнықты дамуды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Мубараков Е.Е., Бордияну И.В., Нобах К., Серіктаева А.С. Управление устойчивым развитием рынка труда Казахстана через обеспечение гендерного равенства. *Economy: strategy and practice*. 2025;20(1):59-74. <https://doi.org/10.51176/1997-9967-2025-1-59-74>
2. ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі (<https://www.enbek.gov.kz>)
3. Beissenova, A. A., & Rakisheva, N. K. (2022). Қазақстандағы еңбек нарығындағы әйелдерді жұмыспен қамтудың тиімділігін бағалау. *ҚазҰУ Хабаршысы. Психология және әлеуметтану сериясы*, 82(3), 159–166. <https://doi.org/10.26577/JPsS.2022.v82.i3.015>
4. Абраменко Е. Гендерная политика: достижения и перспективы развития // Научные труды Республиканского институт-та высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки. – 2019. – №18. – С. 3-11